

PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK SISTEM INFORMASI PADA LEMBAGA KURSUS KOMPUTER

Hanhan Hanafiah Solihin

Dosen Jurusan Sistem Informasi Universitas Sangga Buana YPKP Bandung

E-mail: hanhan.hanafiah@yahoo.com

ABSTRAK

Lembaga kursus adalah suatu lembaga di luar sekolah yang memberikan pelajaran serta pengetahuan atau keterampilan yang diberikan dalam waktu singkat, sehingga hasil dari para lulusan lembaga kursus tersebut menjadi mahir dan terampil dalam bidang tertentu sesuai bidang yang telah dipelajari. Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi banyak bermunculan lembaga kursus yang membuka kelas komputer didalamnya, salah satunya adalah Lembaga Kursus Komputer XYZ yang membuka pendidikan kursus dalam bidang komputer baik itu bidang komputer aplikasi perkantoran, desain grafis, database dan pemrograman. Saat ini sistem yang dijalankan pada lembaga kursus XYZ untuk pelayanan administrasi dan akademik masih bersifat konvensional, yang berdampak lamanya proses pelayanan untuk pencarian dan pengolahan data dan informasi yang dibutuhkan, dampak lain selain lamanya pelayanan adalah seringnya terjadi kesalahan hasil dari pengolahan data akibat dari faktor menumpuknya data yang masih banyak berupa berkas. Selain itu belum adanya sebuah rancangan pembangunan perangkat lunak sistem informasi yang dapat menangani masalah tersebut yang bertujuan agar dapat menjabarkan bagaimana rencana pembangunan perangkat lunak yang bisa menangani pengelolaan pelayanan administrasi dan akademik lembaga kursus komputer XYZ. Metode dalam perancangan pembangunan perangkat lunak sistem informasi ini menggunakan model Prototype, yaitu model metodologi pengembangan perangkat lunak yang menitik beratkan pada pendekatan aspek desain, fungsi dan user-interface. Hasil dari penelitian ini adalah rancangan perangkat lunak untuk membangun sebuah sistem informasi yang dapat terintegrasi antara administrasi, akademik dan pimpinan selaku pihak yang memonitor kemajuan lembaga, serta mempercepat proses pelayanan administrasi dan pelayanan akademik.

Kata Kunci : Perangkat Lunak, Sistem Informasi, Prototype

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Lembaga kursus adalah suatu lembaga di luar sekolah yang memberikan pelajaran serta pengetahuan atau keterampilan yang diberikan dalam waktu singkat, sehingga hasil dari para lulusan lembaga kursus tersebut menjadi mahir dan terampil dalam bidang tertentu sesuai bidang yang telah dipelajari. Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi banyak bermunculan lembaga kursus yang membuka kelas komputer didalamnya, salah satunya adalah Lembaga Kursus Komputer XYZ yang membuka pendidikan kursus dalam bidang komputer baik itu bidang komputer aplikasi perkantoran, desain grafis, database dan pemrograman.

Saat ini sistem yang dijalankan pada lembaga kursus XYZ untuk pelayanan administrasi dan akademik masih bersifat konvensional, yang berdampak lamanya proses pelayanan untuk pencarian dan pengolahan data dan informasi yang dibutuhkan, dampak lain selain lamanya pelayanan adalah seringnya terjadi kesalahan hasil dari pengolahan data akibat dari faktor menumpuknya data yang masih banyak berupa berkas. Selain itu belum adanya sebuah rancangan pembangunan perangkat lunak sistem informasi yang dapat menangani masalah